

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αποτίμησης Διαφόρων Παραμέτρων του Γενικού Συμφέροντος όπως αυτό ορίζεται στην Πολιτική Φιλοσοφία του J.J. Rousseau

Θ.Ε.: Τα μαθηματικά στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Οδυσσέας Ν. Κοψιδάς

Κιν.: 6974964415, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς, email: odykopsi@yahoo.gr

Περίληψη: Το «Κοινωνικό Συμβόλαιο» αποτελεί το γνωστότερο φιλοσοφικό κείμενο του Ζαν Ζακ Ρουσσώ. Δημοσιεύοντας το 1762 το έργο «Κοινωνικό Συμβόλαιο» ή «Αρχές πολιτικού δικαίου» ο Ρουσσώ, παρουσιάζοντας τη θεωρία του για το κράτος και αναζητώντας το θεμέλιο της πολιτικής κοινωνίας, επιχειρεί να εκθέσει τους όρους μιας σταθερής και δίκαιης πολιτείας, θέτοντας την ελευθερία ως προϋπόθεση του δικαίου και το κοινό αγαθό ως δέον να ισχύει ως νόμος. Κεντρική θέση στην πολιτική του θεωρία κατέχει η έννοια της γενικής βούλησης, η οποία κατατείνει στο γενικό συμφέρον (άλλως στο κοινό αγαθό) και επί της οποίας ερείδεται η ιδέα της εύνομης συνταγματικής πολιτείας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την αποτίμηση διαφόρων παραμέτρων του γενικού συμφέροντος με την χρήση της Μεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM) και της σύγχρονης Πειραματικής Οικονομικής. Η Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM) είναι μια τεχνική βασισμένη σε έρευνες και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αποτίμηση των μη εμπορικών πόρων / αγαθών / υπηρεσιών και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς (αισθητικής, ιστορικής, επιστημονικής ή κοινωνικής αξίας) , όπως η διατήρηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Abstract:The "Social Contract" is the most famous philosophical text of Jean Jacques Rousseau, which was to influence the intellectual and political movement of the 18th century. By publishing the "Social Contract" or "Civil Law Principles" in 1762, Rousseau, presenting his theory of the state and seeking the foundation of civil society, attempts to expose the conditions of a stable and just state by putting freedom as a precondition for law and the common good must be lawful. A central place in its political theory is the concept of general will, which is in the general interest (otherwise the common good) and on which the idea of a favored constitutional state is based. We estimate approximately the size of the external economy by the method of the Contingent Valuation Method (CVM). The Contingent Valuation Method (CVM) is a survey-based technique, frequently used in Experimental Economics, especially useful for the valuation of non-market resources/goods/services, and cultural heritage objects (of aesthetic, historic, scientific or social value), such as

conservation of monumental remains and preservation of the physical and anthropogenic environment.

Λέξεις – κλειδιά: κοινωνικό συμβόλαιο, γενικό συμφέρον, πειραματική οικονομική, WTP, WTA

1. Εισαγωγή

Ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ εκκινεί εκ της θέσεως ότι εγγύηση για την ύπαρξη του κράτους δύναται να αποτελέσει μόνο μία ομόφωνη σύμβαση, η οποία αποκαλείται κοινωνικό συμβόλαιο. Πρόκειται για ένα υπόρρητο και διαρκές συμβόλαιο, το οποίο δεσμεύει όλα τα άτομα που συναπαρτίζουν μια πολιτική κοινότητα (Στυλιανού, 2006) και το οποίο για να είναι θεμελιώδες (ήτοι για να νομιμοποιεί την πολιτική κατάσταση) πρέπει να είναι συμβόλαιο του καθενός απ' ενός με τον εαυτό του, απ' ετέρου με όλους (Γρηγοροπούλου, 2002). Σε τούτο, άλλωστε, συνίσταται και ένα εκ των καίριων σημείων διαφοροποίησης του Ρουσσώ από τον Λοκ και τον Χομπς, για τους οποίους το κοινωνικό συμβόλαιο προσλαμβάνεται ως μία συμφωνία υποταγής στον κυρίαρχο (Γρηγοροπούλου, 2002 και Στυλιανού, 2006).

Η σημασία του ρουσσωικού «κοινωνικού συμβολαίου» έγκειται στο γεγονός ότι μετατρέπει το απομονωμένο άτομο, την απλή αριθμητική μονάδα σε ένα συλλογικό σώμα, το οποίο ευθύς αμέσως αποκτά την ενότητά του, το κοινό του εγώ, τη ζωή και τη βούλησή του (Στυλιανού, 2006). Χαρακτηριστικά, σημειώνει ο ίδιος *«Να βρεθεί μία μορφή κοινότητας που να υπεραπίζει και να προστατεύει με όλη την από κοινού δύναμη το πρόσωπο και τα αγαθά κάθε μέλους, ούτως ώστε ο καθένας καθώς ενώνεται με όλους, να υπακούει παρά στον ίδιο του τον εαυτό και να παραμένει εξίσου ελεύθερος όπως και πριν...»*. Στα πλαίσια της συμβολαιικής, δημιουργικής την υπερατομική οντότητα, πράξης συνένωσης *«καθένας θέτει από κοινού το πρόσωπό του και όλη του τη δύναμη κάτω από την ανώτατη καθοδήγηση της γενικής βούλησης»*, εκχωρώντας τα δικαιώματά του και το προνόμιο της φυσικής κατάστασης προκειμένου να αποκτήσει πολιτική ελευθερία· όποιος δε αρνηθεί να υπακούσει στη γενική θέληση, θα εξαναγκαστεί να υπακούσει σε αυτήν από ολόκληρο το σώμα.

Εν πολλοίς, σκοπός ίδρυσης του κράτους και γνώμονας, βάσει του οποίου κυβερνάται η κοινωνία, αποτελεί το κοινό συμφέρον. Επί σκοπώ επίτευξης τούτου (του κοινού - γενικού συμφέροντος), κάθε επιμέρους πολίτης υποτάσσει την ατομική του βούληση στη γενική· η ιδιότητα του πολίτη απαιτεί ένα είδος εκφυλισμού, ο οποίος συνίσταται στην αντικατάσταση του ατομικού του συμφέροντος με το κοινό (Στυλιανού, 2006). Έκαστο μέλος επιθυμεί το γενικό καλό, διότι μέσω αυτού εξυπηρετείται και το ιδιωτικό του συμφέρον, καθότι τούτα είναι εμφανώς αλληλένδετα και αν κάποιο μέλος αφεθεί στο προσωπικό του συμφέρον, θα προκαλέσει την καταστροφή ολόκληρου του συλλογικού πολιτικού σώματος, πάνω στο οποίο επιθυμεί να στηριχτεί (Στυλιανού, 2006). Αφ' ενός η γενική θέληση εκ της

φύσεώς της θέλει αναγκαστικά το καλό του καθενός, αφ' ετέρου για τον καθένα, βαθύτερα από τα ατομικά του συμφέροντα, ευρίσκεται το κοινό συμφέρον.

Η γενική βούληση, η οποία απορρέει ως συμφωνία του σώματος με κάθε μέλος του και η οποία πηγάζει από όλους και εφαρμόζεται σε όλους, προσεγγίζεται από τον Ρουσσώ αφαιρετικά και αλγεβρικά, υπό την έννοια ότι δεν αποτελεί ένα άθροισμα ιδιαίτερων βουλήσεων, αλλά «άθροισμα διαφορών», μέσα από τις οποίες καθορίζεται το κοινό συμφέρον. Συμφωνα, με τη χαρακτηριστική διατύπωσή του, «*αν αφαιρέσετε από τις επιμέρους βουλήσεις τα συν και τα πλην που αλληλοεξουδετερώνονται, θα απομένει ως υπόλοιπο η γενική βούληση*». Άλλωστε, αυτό που γενικεύει τη βούληση είναι λιγότερο ο αριθμός των ψήφων και περισσότερο το κοινό συμφέρον που τις ενώνει.

Καταληκτικά, όπως εύστοχα έχει επισημανθεί το «κοινωνικό συμβόλαιο» δεν έχει άλλο θεμέλιο παρά το γενικό συμφέρον, το οποίο ανάγεται σε κανόνα απαράβατο (Γρηγοροπούλου, 2002: 161) και στο οποίο κατατείνει η κυρίαρχη, αναπαλλοτριωτή και αδιαίρετη γενική βούληση, όπως τούτη προσεγγίζεται και ως ακολούθως, ως ένα εκ των συστατικών της ευνομούμενης ρουσσωικής πολιτείας.

2. Το Γενικό Συμφέρον και η Κοινωνική Ευημερία

Εκ του συναπτόμενου «κοινωνικού συμβολαίου» και της γενικής βούλησης συγκροτείται, ως προϊόν της ένωσης δυνάμεων και θελήσεων, το συλλογικό και ταυτοχρόνως ηθικό πρόσωπο της Πολιτείας, η οποία αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη (Γρηγοροπούλου, 2006: 32). Σε μια εποχή (18ος αιώνας), που ειδικά στη Γαλλία, ο όρος «κυρίαρχος» ταυτίζεται με τον βασιλιά ή τον απόλυτο μονάρχη, ο Ρουσσώ ορίζει ως κυρίαρχο ολόκληρο το πολιτικό σώμα και τη γενική βούληση τούτου (Masters, 1968). Αν και στο «Κοινωνικό Συμβόλαιο» αναφέρονται ως μορφές διακυβέρνησης η μοναρχία, η αριστοκρατία και η δημοκρατία, στην πραγματικότητα πρόκειται για μορφές δημοκρατίας, καθόσον η ισχύς της Πολιτείας πηγάζει από τη λαϊκή κυριαρχία, ήτοι κυρίαρχος θεωρείται ο λαός και μόνον ο λαός (Γρηγοροπούλου, 2004).

Η λαϊκή κυριαρχία, λοιπόν, δεν δύναται ούτε να απαλλοτριωθεί ούτε να διαιρεθεί, είναι δε άμεση και μη υπαγόμενη στην αρχή της αντιπροσώπευσης, καθότι δι' αυτής (της αρχής) εκχωρείται, κατά τον Ρουσσώ, η πολιτική ελευθερία των πολιτών (Γρηγοροπούλου, 2004). Ωσαύτως, ο Ρουσσώ αντιτίθεται στον φεουδαρχικό θεσμό της αντιπροσώπευσης και τοποθετείται υπέρ ενός πολιτικού συστήματος, στο οποίο την εξάρτηση από τα πρόσωπα αντικαθιστά η ισότιμη σχέση όλων των πολιτών απέναντι στον νόμο (Γρηγοροπούλου, 2004).

Κατ' αυτόν τον τρόπο, στη ρουσσωική Πολιτεία, η λαϊκή κυριαρχία κατοχυρώνεται αναγκαίως δια του νόμου, υπό την έννοια ότι τούτος δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά έκφραση της βούλησής της, ήτοι της γενικής βούλησης, η οποία

αποτυπώνει το κοινό συμφέρον και στην οποία πρέπει όλοι οι πολίτες αδιακρίτως να υπακούουν. Το γεγονός ότι η γενική βούληση τίθεται πιο πάνω από τον νόμο, καταδεικνύεται και εκ του ότι η βούληση και ενός πολίτη, εφόσον εκφράζει τη γενική βούληση, αρκεί για τη θέσπιση μερικών νόμων.

Πέραν τούτων, αναγκαία προϋπόθεση της διαφύλαξης της κυριαρχίας και άρα και της διασφάλισης του κοινού συμφέροντος, αποτελεί η άρση της αντινομίας μεταξύ του του τελευταίου, όπως τούτο εκ της γενικής βούλησης απορρέει, και του ιδιαίτερου στόχου εκάστης πράξης. Αυτή η άρση απαιτεί την ανεύρεση ενός σώματος που θα θεσπιστεί ανάμεσα στους υπηκόους και στον κυρίαρχο, το οποίο θα εξασφαλίζει τη μεταξύ τους ανταπόκριση, επικοινωνία και ισορροπία. Τούτο το σώμα το αποκαλεί κυβέρνηση, η οποία επιφορτίζεται με την πηγάζουσα από τη λαϊκή κυριαρχία εντολή, περιφρουρεί την πολιτική ελευθερία των μελών της και διασφαλίζει εν τέλει την πολιτική νομιμότητα. Όπως έχει εύστοχα διατυπωθεί, «*αν γνωρίζαμε πώς να επιτύχουμε τη δικαιοσύνη χωρίς διαμεσολαβήσεις, δεν θα είχαμε ανάγκη ούτε την κυβέρνηση, ούτε τους νόμους· αλλά για τους ανθρώπους, που δεν είναι θεοί, οι ελιγμοί είναι αναπόφευκτοι...*».

Βασικός όρος της Πολιτείας του Ρουσσώ αποτελεί ότι η κυβέρνηση εκτελεί πιστά και επακριβώς τους θεσπιζόμενους εκ του κυρίαρχου πολιτικού σώματος και αντιπροσωπεύοντας τη γενική βούληση, νόμους· άλλως, η εκτελεστική λειτουργία καθυποτάσσεται πλήρως στον νόμο και διαμεσολαβεί απλώς ως ενδιάμεσο σώμα ανάμεσα σ' αυτόν και στη λαϊκή κυριαρχία, καθιστάμενη ωσαύτως ανά πάσα στιγμή ελέγξιμη από το πολιτικό σώμα.

Σε τούτα τα πλαίσια της εύνομης συνταγματικής του Πολιτείας, όπου θεμελιώδες χαρακτηριστικό αποτελεί η άμεση λαϊκή κυριαρχία και η αποτύπωση της γενικής της βούλησης στον νόμο, αναδεικνύεται η ισότητα των δικαιωμάτων και η έννοια της δικαιοσύνης που συνεπάγεται. Η ισχύς της Πολιτείας έγκειται στην αποξένωση των ατόμων από τα δικαιώματα της φυσικής τους κατάστασης, προκειμένου, εντούτοις, τούτα να τους "επιστραφούν" ως πολιτικά δικαιώματα (Γρηγοροπούλου, 2006). Εντός της πολιτικής τάξης, είναι μεν αδύνατο να διατηρήσει το άτομο τα πρωτεία των αισθημάτων της φύσης, αναπτύσσεται, όμως, ένα πλέγμα προστασίας αυτού και των δικαιωμάτων του. Αντιμαχόμενος σφοδρά την κοινωνική ανισότητα, την οποία γέννησε η εφεύρεση της ατομικής ιδιοκτησίας (Στυλιανού, 2006), ο Ρουσσώ επισημαίνει ότι οι όροι του «Κοινωνικού Συμβολαίου» είναι ίσοι για όλους και υπακούοντας τα άτομα σ' αυτό και στους λοιπούς νόμους δεν «*υπακούουν σε κανέναν παρά μόνο στη θέλησή τους*». Εκ τούτου, η οικοδομημένη, δυνάμει του «Κοινωνικού Συμβολαίου», Πολιτεία διασφαλίζει, εν τέλει, και προάγει την ίδια την ελευθερία των μελών της, καθόσον κάθε άτομο χάνει μεν τις αρνητικές ιδιότητες της φυσικής ελευθερίας, τη δυνατότητα που έχει να βλάψει τον άλλον, αποκερδαίνει δε, δια της συλλογικότητας την πολιτική του ελευθερία και ασφάλεια.

Πέραν τούτων, ο Ρουσσώ παρατηρεί ότι ακόμη και ένα ορθώς οργανωμένο σύνταγμα, δεν δύναται να εγγυηθεί επαρκώς την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτείας, αλλά απαιτείται η πολιτική θρησκεία που ενδυναμώνει τα αισθήματα κοινωνικότητας των πολιτών και η οποία αποβλέπει στη διαμόρφωση ικανών και πιστών πολιτών που θα προασπίζονται το γενικό συμφέρον (Στυλιανού, 2006) .

Εκ των ανωτέρω, παρέπεται ότι στην εύνομη συνταγματική Πολιτεία του Ρουσσώ, ο λαός είναι ελεύθερος και κυρίαρχος, υπό την προϋπόθεση ότι η βούλησή του, η οποία κατατείνει στο κοινό αγαθό, ενσωματώνεται στον νόμο ο οποίος εφαρμόζεται πιστά από τους κυβερνώντες. Η ρουσσωική εύνομη συνταγματική Πολιτεία συγκροτείται βάσει της αμοιβαίας δέσμευσης μεταξύ του συλλογικού πολιτικού σώματος και εκάστου εκ των πολιτών, σύμφωνα με την οποία το μεν πρώτο υπέχει υποχρέωσης προς κάθε μέλος του, ο δε πολίτης προς ολόκληρη τη συλλογικότητα, διότι μόνο μέσω αυτής επιτυγχάνεται η ισότητα στην ελευθερία και η ασφάλεια στην ύπαρξη, που αποτελούν τους αναγκαίους όρους του υπέρτατου σκοπού του ατόμου, ήτοι την επίτευξη της ευδαιμονίας. Κατ' ουσίαν, στην Πολιτεία του Ζαν Ζακ Ρουσσώ κυβερνά το γενικό συμφέρον, άλλως η κοινωνία κυβερνάται με γνώμονα πάντα το ύψιστο κοινό αγαθό, το οποίο άγει στην απελευθέρωση του ατόμου.

3. Μεθοδολογία

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι για τον Ρουσσώ οι μείζονες όροι νομιμοποίησης και σταθερότητας ενός καθεστώτος περιέχονται στην έννοια της γενικής βούλησης, την οποία εκφράζει ο λαός ως κυρίαρχο σώμα. Οι αποφάσεις της γενικής βούλησης ισχύουν ως νόμοι, δεδομένου ότι εκφράζουν το γενικό – κοινό συμφέρον του λαού. Η, κατατείνουσα και υπηρετούσα το γενικό συμφέρον, γενική βούληση δεν νοείται δίχως την ελευθερία και την ισότητα, που αποτελούν όρους μη διαπραγματεύσιμους και καθορίζουν ταυτοχρόνως το περιεχόμενο της εύνομης συνταγματικής Πολιτείας.

Παρά τις ως άνω κριτικές παρατηρήσεις κυρίως περί ολοκληρωτισμού, η ως άνω ρουσσωική σύλληψη, η οποία αδιαμφισβήτητα συνδυάζει αριστοτεχνικά τις έννοιες του κοινωνικού συμβολαίου, της γενικής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας είχε ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί το «Κοινωνικό Συμβόλαιο» «Ευαγγέλιο του Διαφωτισμού» και «Μανιφέστο της Γαλλικής Επανάστασης» (Στυλιανού 2006). Ο Ρουσσώ επιχείρησε να θεμελιώσει μία νέα πολιτική επιστήμη, όχι πλέον με πρότυπο τα μαθηματικά, αλλά με πρότυπο την πειραματική φυσική σε συνδυασμό με την επιστήμη του δικαίου (Στυλιανού, 2010). Δικαιολογημένα, μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος και των αντιλήψεων που οδήγησαν στη Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, αλλά και των δημοκρατικών διακηρύξεων της Γαλλικής Επανάστασης.

Στην εύνομη συνταγματική Πολιτεία του Ζαν Ζακ Ρουσσώ, κάθε άνθρωπος παραμένει το ίδιο ελεύθερος όσο και πριν αλλά τώρα πια βρίσκεται προστατευμένος υπό την εγγύηση του δικαίου και υπό τη σκέπη του νόμου. Το περιβάλλον

χαρακτηρίζεται ως δημόσιο αγαθό. Τα δημόσια αγαθά είναι αγαθά που παρέχουν οφέλη για την κοινωνία ως σύνολο ή μέρος της, συνήθως ανεξάρτητα από το αν οι μεμονωμένοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για να έχουν αυτά τα οφέλη. Όλες οι οντότητες, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις ή δημόσιους οργανισμούς, έχουν κάποιους οικονομικούς πόρους με τους οποίους επιδιώκουν να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους (π.χ. μεγιστοποίηση των κερδών).

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη μεθόδων για την αξιολόγηση των προτιμήσεων (εμπειρογνομόνων, ενδιαφερομένων, μελών κοινοτήτων / οργανώσεων, ανεξάρτητων ατόμων) για την ποιότητα των δημοσίων αγαθών. Μεταξύ αυτών, η Μέθοδος της Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM) εφαρμόζεται συχνά με σκοπό την : (i) οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών έργων ή έργων / δραστηριοτήτων (προγραμματισμένων ή σε λειτουργία) με σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και (ii) αξιολόγηση ζημιών μετά από περιβαλλοντικά ατυχήματα, περιστατικά που επιδεινώνουν την περιβαλλοντική ποιότητα. Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εκτίμηση της: (i) προθυμίας πληρωμής (WTP), η οποία είναι το μέγιστο χρηματικό ποσό που ένα άτομο θα ήταν πρόθυμο να πληρώσει, να θυσιάσει ή να ανταλλάξει ένα δημόσιο αγαθό και (ii) (WTA), το οποίο είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό που ένα άτομο θα ήταν διατεθειμένο να δεχτεί προκειμένου να εγκαταλείψει ένα αγαθό. Το WTP περιορίζεται από το εισόδημα, ενώ το WTA είναι δυνητικά απεριόριστο. Η καταλληλότητα του WTP ή του WTA εξαρτάται από την προηγούμενη κατανομή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και την κατεύθυνση της αλλαγής που εξετάζεται.

Η Μέθοδος της Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM) είναι μια τεχνική βασισμένη σε έρευνες, και χρησιμοποιείται συχνά στην Πειραματική, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αποτίμηση των μη εμπορικών πόρων / αγαθών / υπηρεσιών και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς (αισθητικής, ιστορικής, επιστημονικής ή κοινωνικής αξίας), η διατήρηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και γενικώς η αποτίμηση του ρουσεϊκού γενικού συμφέροντος καθώς αποτυπώνει σε νομισματικές μονάδες την έκφραση της γενικής βούλησης. Εάν τα WTP και WTA αξιολογούνται στο ίδιο επίπεδο χρησιμότητας, πρέπει να είναι ίδια, αλλά εμπειρικά στοιχεία καταδεικνύουν σταθερά ότι το WTA μπορεί να υπερβαίνει το WTP κατά μία τάξη μεγέθους.

Επομένως, το WTP παρέχει μια τιμή αγοράς, σχετική με την αποτίμηση του προτεινόμενου κέρδους του αγαθού, ενώ το WTA παρέχει μια τιμή πώλησης, σχετική με την αποτίμηση της προτεινόμενης απώλειας του αγαθού. Σύμφωνα με την Κλασική Οικονομική Θεωρία, δεν πρέπει να υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ WTP και WTA, υπό την προϋπόθεση ότι: (i) δεν υπάρχει κόστος συναλλαγής, (ii) υπάρχει τέλεια πληροφόρηση σχετικά με αγαθά / υπηρεσίες και αντίστοιχες τιμές, (iii) δημιουργείται ένα μεθοδολογικό εργαλείο, δηλαδή μια αγορά που δημιουργεί αληθινή αποκάλυψη των προτιμήσεων.

Μία εφαρμογή της Μεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης έχουμε στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στο επιβαρυσμένο οικοσύστημα της λίμνης της Καστοριάς. Η διατήρηση/αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος εμπεριέχει συχνά υπερβολικό κόστος (πληρωτέο από τους ανθρώπους μέσω της φορολογίας) ενώ αποτελεί πηγή πρόσθετου εισοδήματος και για το Κράτος και για τους ανθρώπους εξαιτίας του τουρισμού. Καθώς η αξιολόγηση αυτού του αγαθού δε μπορεί να γίνει με όρους της αγοράς, εφαρμόζουμε ένα τροποποιημένη μορφή της Μεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM) η οποία χρησιμοποιείται στα Πειραματικά Οικονομικά με σκοπό την εξερεύνηση της σημαντικότητας που οι άνθρωποι αποδίδουν σε αυτό το αγαθό και το πόσο είναι πρόθυμοι να πληρώσουν (ΤΒΠ) για να υποστηρίξουν δραστηριότητες που αφορούν τη διατήρηση/αποκατάσταση της Λίμνης της Καστοριάς. Η εξάρτηση της βούλησης για πληρωμή (WTP) από: (i) τις εξωτερικές αντιοικονομίες, (ii) τις προσδοκίες για την αξία των ιδιοκτησιών αυξάνεται ως αποτέλεσμα της αποκατάστασης, (iii) τη γνώμη των συνεντευξιασμένων για το χρόνο και τα χρήματα που θα ξοδευθούν για επίσκεψη στη λίμνη, (iv) το χρόνο και τα χρήματα που οι συνεντευξιαζόμενοι ξόδεψαν για να επισκεφθούν τη λίμνη, καθώς επίσης και άλλες εξαρτήσεις (όλες από τις οποίες έχουν υπολογιστεί ως ανεξάρτητες μεταβλητές) οι οποίες υπολογίζονται με το Μοντέλο Λογιστικής Συνάρτησης.

Το δείγμα της έρευνας αποτελούταν κατά 51,25% από γυναίκες και κατά 48,56% από άντρες, η πλειοψηφία των οποίων ήταν μεταξύ 26 και 35 χρονών, καθώς οι νέοι άνθρωποι ήταν πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα. Το 25,7% ήταν πτυχιούχοι πανεπιστημίου ενώ το 37,50% ήταν απόφοιτοι Λυκείου. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανήκαν στην μεσαία τάξη και είχαν δουλειά πλήρους απασχόλησης. Περίπου το 50% των ερωτώμενων ζουν ή εργάζονται σε κοντινή απόσταση από τη Λίμνη. Παρόλα αυτά, η μέση βούληση για πληρωμή WTP δεν διαφέρει ανάλογα με την εγγύτητα ή της απόσταση. Δεδομένης της εκτεταμένης κάλυψης του θέματος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι άνθρωποι γνώριζαν πολύ καλά τα προβλήματα της λίμνης. Όταν τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν το επίπεδο για την ανάγκη της προστασίας της λίμνης σε μια κλίμακα 3 βαθμών (πολύ, αρκετά και ελαφρώς), το 97,3% την τοποθέτησε στην ανώτερη βαθμίδα και μόνο το 5% στην κατώτερη.

Η παρούσα έρευνα εξέτασε, ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, τη στάση των πολιτών απέναντι σε γενικά περιβαλλοντολογικά προβλήματα της περιοχής και τα οφέλη που θα προέκυπταν από την αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης. Η πλειοψηφία των συνεντευξιασμένων αποδίδουν την ευθύνη της περιβαλλοντολογικής υποβάθμισης στην αποτυχία ή στην περιορισμένη ικανότητα του Κράτους και των τοπικών αρχών, ενώ υποστηρίζουν όλες τις προτεινόμενες ενέργειες αποκατάστασης που προτείνουμε, με το 69,03% να αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στη βιολογική καλλιέργεια για τη μείωση των χημικών μολύνσεων. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες επίσης να προσδιορίσουν το χρηματικό ποσό, ανάμεσα σε έξι συγκεκριμένες εναλλακτικές και μια έβδομη ανοιχτή επιλογή, που ο καθένας ήταν πρόθυμος να πληρώσει για 12 μήνες για να βοηθήσει στη διατήρηση ή ακόμα και την βελτίωση της κατάστασης της λίμνης, λαμβάνοντας υπόψη τους ότι η χορηγία που

δινόνταν από την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές θα παρέμενε η ίδια. Το ποσοστό όλων των ερωτώμενων που εξέφρασαν την προθυμία να πληρώσουν οποιοδήποτε ποσό ήταν 90% (Εικόνα 2). Η μέση βούληση για πληρωμή (WTP) ήταν 13.16 € ενώ το ποσό των 5€ ήταν το πιο συχνό.

4. Συμπεράσματα – Συζήτηση

Η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι άγνωστη και απροσδιόριστη. Μόλις ο άνθρωπος αποφασίζει να οργανωθεί σε κοινωνία, εκχωρεί τα δικαιώματα που του ενέπνευσε η Φύση και συνάπτει το κοινωνικό συμβόλαιο ομαδικής διαβίωσης. Η κοινωνία διέπεται από την επιδίωξη του γενικού συμφέροντος που είναι η έκφραση της γενικής βούλησης και αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας.

Η Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης και τα εργαλεία της Πειραματικής Οικονομικής μπορούν να βοηθήσουν στην ποσοτική αποτίμηση της αξία του γενικού καλού ανάλογα με την περίπτωση (δημόσιο αγαθό, εξωτερική οικονομία κλ.π.). Έτσι προτείνεται ένα μεθοδολογικό εργαλείο ποσοτικοποίησης κάποιων εννοιών της Πολιτικής Φιλοσοφίας με σκοπό την αντικειμενική μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας που συνίσταται στην επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας και της δίκαιης διανομής των οικονομικών πόρων.

5. Βιβλιογραφία

1. Γρηγοροπούλου Β., *Αγωγή και Πολιτική στον Ρουσσώ*, εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Αθήνα, 2002
2. Γρηγοροπούλου Β. – Σταϊνχάουερ Α., *Το Κοινωνικό Συμβόλαιο*, Επιμέλεια - Εισαγωγή - Σημειώσεις - Επίμετρο: Β.Γρηγοροπούλου, εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, Αθήνα, 2004
3. Στυλιανού Ά., *Θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου, Από τον Γκρότιους στον Ρουσσώ*, εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, Αθήνα, 2006
4. Στυλιανού Ά., «Φιλοσοφία και πολιτική επιστήμη: Χομπς και Ρουσσώ» σε *Φιλοσοφία των Επιστημών*, Κείμενα από το 10^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, Α.Π.Θ., 6 - 8 Μαΐου 2006, Επιμέλεια – Εισαγωγή: Δήμητρα Σφενδόνη - Μέντζου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π. Ζήτη & Σια ΟΕ, Θεσσαλονίκη